

O'QUVCHILARDA MATN TAHLILI KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Musurmonova Laylo Otabek qizi,

Jumadullayeva Lazzat Asqar qizi

ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi

layloosimboyeva@gmail.com

jumadullayevalazzat@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonida ta'lim tizimida pedagogik innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati hamda boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mantiqiy, tahliliy, tanqidiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Xususan, **PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)** xalqaro dasturi talablari asosida o'quvchilarning o'qish va matnni tushunish savodxonligini baholash mezonlari, o'quvchilarning o'qish kompetensiyasini shakllantirishga doir metodik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik innovatsiyalar, PIRLS dasturi, o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, metodika, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kreativlik.

Annotation. The article explores the importance of introducing pedagogical innovative technologies into the education system in the context of globalization and highlights the development of logical, analytical, critical, and independent thinking skills of primary school students. In particular, the study analyzes the assessment criteria of reading literacy according to the **PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)** international program and discusses methodological approaches to improving reading comprehension. The article provides a scientific justification for the pedagogical foundations of fostering creative thinking, independent analysis, and literary-aesthetic perception through the teaching of literary texts within a learner-centered educational framework.

Keywords: Pedagogical innovations, PIRLS program, reading literacy, primary education, methodology, analytical thinking, critical thinking, literary analysis, learner-centered education, creativity.

Аннотация. В статье рассматривается важность внедрения педагогических инновационных технологий в систему образования в условиях глобализации и развития логического, аналитического, критического и самостоятельного

мышления учащихся начальной школы. В частности, анализируются критерии оценки грамотности чтения и понимания текста, а также методические подходы к формированию читательской компетентности учащихся, основанные на требованиях международной программы PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Ключевые слова: Педагогические инновации, программа PIRLS, грамотность чтения, начальное образование, методика, личностно-ориентированное образование, креативность.

Dunyo miqyosidagi hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimiga pedagogik innovatsion texnologiyalarning keng miqyosda joriy qilinishi tufayli o'quvchilarning mantiqiy, tahliliy, tanqidiy va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish orqali ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish rivojlantiruvchi ta'limning muhim jihati sifatida yosh avlodni jahon standarti talablariga javob berish darajasiga ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, boshlang'ich sinflarda o'quv savodxonligini monitoring qilish bo'yicha o'qish va matnni tushunish sifatini xalqaro o'rganish (The Progress in International Reading literacy Study) PIRLS talablarini amalga oshirishda o'qish ta'limi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

PIRLS dasturi asosida o'quvchilar o'qishning ikki xil turi bo'yicha mashg'ulot davomida va maktabdan tashqari baholanadilar.

Bunda: adabiy ta'lim tizimini o'zlashtirish tajribasini o'rganish maqsadida o'qish darajasini aniqlash;

ta'lim jarayonida beriladigan ma'lumotlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanishga doir o'qish darajasini aniqlash ko'zda tutiladi.[1:35].

Tadqiqotning kontseptual qoidalariga muvofiq badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qish qobiliyati 4 ta mezon bo'yicha baholanadi:

- aniq berilgan ma'lumotni topish;
- xulosalarni shakllantirish;
- ma'lumotlarni talqin qilish va umumlashtirish;
- matn mazmunini, til xususiyatlari va tuzilishini tahlil qilish hamda baholash.

PIRLSda bajarilgan ishlarning sifati va miqdorini baholash uchun quyidagi tizim qo'llaniladi:

- javob tanlash bilan bog'liq topshiriqlarga 1 ball;
- matnda tasvirlangan voqealar ketma-ketligini belgilash bo'yicha vazifalarga 1 ball;
- erkin javobni talab qiladigan topshiriqlarga vazifaning murakkabligiga qarab 1 balldan 3 ballgacha.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarida malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda.

Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim-tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi.

Yuqoridagi talablarning ta'lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta'lim va fan sohalarini rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

Ma'lumki, badiiy asarlarni o'qish bilan bog'liq holda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimida o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini shakllantirish, o'zligini anglashga yo'naltirish, vatanga muhabbat tuyg'ularini kamol toptirishda boshqa o'quv predmetlari kabi bolalar adabiyoti namunalari san'at asari sifatida o'rganish vazifalari yuklatilgan o'qish ta'limi alohida o'rin tutadi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi adabiyot o'qitish sistematik kursiga tayyorlovchi predmet sifatida bolalar adabiyoti namunalari asosida o'z maqsad va vazifalarini belgilaydi.

Boshlang'ich sinflarda adabiy ta'lim o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi jarayonlarni o'z ichiga qamrab oladi: 1) adabiy-badiiy asarlar tahlili vositasida shaxs tarbiyasi; 2) boshlang'ich sinflarda bolalar adabiyotini maktab fanlaridan biri sifatida o'qitish; 3) shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishini shakllantirish jarayoni.[45:49].

Metodika bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini adabiy ta'lim mazmuni va uni o'qitishga mustaqil, ongli yondasha oladigan, o'zgalarning tajribasini nafaqat o'rganish, balki ular faoliyatining natijalarini ongli ravishda tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqara biladigan bo'lishlarini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi.

1. Ta'lim o'quvchilarning fanlarga tegishli bilim va tushunchalarni anglashlariga har tomonlama ta'sir etuvchi xarakterda bo'lishi.

2. O'quvchining oldilariga qo'yilgan masalani aniq tushunishlariga erishish.

3. O'qituvchi yangi murakkab ta'limiy muammolarni tanish hodisalar holatida ko'rsata olish mahoratiga ega bo'lishi. Adabiy ta'lim jarayonida deduktsiyani induktsiya bilan bog'lay bilishi.

Badiiy asarlar matni ustida ishlash jarayonida ularning janriy xususiyatlaridan tashqari, mavzusi ham nazarda tutilgan holda metodik ishlar tashkil qilinadi.

Badiiy asarning san'at hodisasi sifatidagi xos xususiyatlarini chuqur tushunish, mavjud adabiy bilim va tushunchalarni rejadagi asarlar tahliliga tadbiiq etish o'qish darslarining sifat va samaradorligini ta'minlaydi. [37:40].

PIRLS tadqiqotida o'quvchilar matni baholash va tanqidiy tahlil qilishda quyidagi malakalarga ega bo'lishlari talab etiladi:

- matnda berilgan ma'lumotlarning aniq va to'liqligini baholash;
- tasvirlangan voqeani haqiqatdan sodir etilishi ehtimolini baholash;
- insonlarning g'oyalari va bajaradigan ishlarini o'zgartirishda muallifning fikrlari qanchalik aniqligini baholash;
- matn sarlavhasi asosiy mazmuni qanchalik yoritib berishini baholash;
- metafora yoki nutq ohangi kabi til xususiyatlari ta'sirini tasvirlash;
- muallifning asosiy mavzuga oid qarashlarini aniqlash.

Mavzu: Mangulikka tatigulik kun. Safar Barnoyev.

I. 1. Gaplarni asar voqealari tartibida raqamlang.

___ Bobomiz sohibqiron Amir Temurni tanidik.

___ O'tgan davr mobaynida yoshi ulug'lar ham, yoshi kichiklar ham qayta tug'ildi.

___ Imom al-Buxoriy va Imom at-Termiziy, Bahovuddin Naqshbandiy, Abdulxoliq G'ijduvoni, Xoja Ali Romitaniy, Burhoniddin Marg'inoniy kabi yuzlab ajdodlarimizni bilib oldik.

___ Shoh va shoir, sarkarda Bobur Mirzoning ruhini shod etdik.

2. Gaplarni asar voqealari tartibida raqamlang.

___ Bugungi ishlar, qurilishlar siz – bolalarga abadiy mulk bo'lib qoladi.

___ Dunyoning eng so'nggi texnikasi O'zbekistonga ko'chib kelmoqda.

___ Bugun qishloqlarimizga sanoat kirib bormoqda.

___ Uning haqiqiy egalari, boshqaruvchilari sizlar bo'lasizlar, aziz o'quvchilar!

II. Asar matni tahlili bilan bog'liq topshiriqlar:

3. Nima uchun 1991- yil 31- avgust sanasi asrga tatigulik kun deyilgan?

4. "Yoshi ulug'lar ham, yoshi kichiklar ham qayta tug'ildi" gapida qanday ma'no ifodalangan?

A. Bobolarimiz, ajdodlarimizning buyuk olim va sarkarda bo'lganliklarini bilib olganimizni.

B. Yoshi kichiklar yoshi ulug'lardan ko'p narsalarni bilib olganini.

C. Mustaqillik tufayli tariximizni bilib olganimizni,

D. Mustaqillik tufayli mamlakatimiz rivojlanganini.

5. Matnda tilga olingan buyuk bobokalonlarimiz nomini yozing.

6. Tarixiy obidalar saqlanib qolgan shaharlar nomini yozing.

7. Soʻzlarning maʼnosini yozing.

	Soʻzlar	Soʻzlar maʼnosi
1	istiqlol	
2	Zaxira	
3	Obida	
4	oʻqimishli	
5	Abadiy	
6	qishloq xoʻjaligi	
7	sanoat tarmoqlari	

8. Matndan koʻchma maʼnoli soʻzlarni topib yozing. Maʼnosini izohlang.

	Koʻchma maʼnoli soʻzlar	Maʼnosi
1		
2		
3		
4		
5		

9. Vatanimizdagi hozirgi bunyodkorliklarga 1-2 ta misol keltiring.**10. Siz, vatanningiz merosxoʻrlariga, qanday vazifalar yuklatilgan?****11. Matnda nomlari tilga olingan buyuk bobokalonlarimizdan biri haqida qisqa maʼlumot tayyorlang.**

Demak, PIRLS tadqiqotida matnda berilgan maʼlumotlarning aniq va toʻliqligini baholash, tasvirlangan voqeani haqiqatdan sodir etilishi ehtimolini baholash, insonlarning gʻoyalari va bajaradigan ishlarini oʻzgartirishda muallifning fikrlari qanchalik aniqligini baholash, matn sarlavhasi asosiy mazmuni qanchalik yoritib berishini baholash, metafora yoki nutq ohangi kabi til xususiyatlari taʼsirini tasvirlash, muallifning asosiy mavzuga oid qarashlarini aniqlashga doir topshiriqlar asosida oʻquvchilar matnni baholash va tanqidiy tahlil qilish kabi malakalarga ega boʻladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi MOʻD. Ona tili oʻqitish kontsepsiyasi. –Toshkent, 2020. 5-25-b.

2. Matchonov M. va b. Boshlang'ich sinfda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2020. 27-35-b.
3. Bakiyeva H. 4-sinf o'qish darslarida adabiy tahlil ko'nikmalarini shakllantirish. –Toshkent, 2021. 39-45-b.
4. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2013. 46-50-b.
5. Ne'matov H., Shirinova N. Tilshunoslikning falsafiy masalalari. –Buxoro: Universitet, 2005. 50-60-b.